

**ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА
ОСНОВЕ БЕНТОНИТА И ДИЦИТРАТОБОРАТА ГЛИЦИНИЯ**

**THERMOCHEMICAL COMPOSITE MATERIAL BASED ON BENTONITE
AND GLYCINIUM DICITRATE**

ТЮТРИНА СВЕТЛАНА ВЛАДЛЕНОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Московский энергетический институт.

МЯСНИКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА,

кандидат химических наук, доцент,

Московский энергетический институт.

КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА,

кандидат биологических наук, доцент,

Забайкальский государственный университет.

TYUTRINA SVETLANA VLADLENOVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Moscow Energy Institute.

MYASNIKOVA NADEZHDA VIKTOROVNA,

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,

Moscow Energy Institute.

KUZNETSOVA NADEZHDA SERGEEVNA,

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,

Transbaikal state University.

В данной статье рассматривается процесс разработки новых композитов на основе нативного бентонита и графитового порошка, где в качестве носителя используется комплексная соль дицитратоборат глициния. Выделены этапы приготовления композиционного материала. Приведены результаты изучения поверхностных свойств композита по методу адсорбции-десорбции в атмосфере азота. Представлены электронные фотографии матрицы бентонит/графит (а), композита бентонит/графит/дицитратоборат глициния. Полученные результаты показали, что смесь природной бентонитовой глины с графитом – подходящая матрица для разработки материалов с высокой сорбционной емкостью и потенциалом, что способствует стабилизации комплексной гидратированной соли.

This article discusses the process of developing new composites based on native bentonite and graphite powder, where the complex salt glycine dicitrate borate is used as a carrier. The stages of preparation of the composite material are highlighted. The results of studying the surface properties of the composite by the method of adsorption-desorption in a nitrogen atmosphere are presented. Electronic photographs of the bentonite/graphite (a) matrix, the bentonite/graphite/dicitrate borate wisteria composite are presented. The results obtained showed that a mixture of natural bentonite clay with graphite is a suitable matrix for the development of materials with high sorption capacity and potential, which contributes to the stabilization of a complex hydrated salt.

Ключевые слова: бентонит, дицитратоборат глициния, теплопроводность, теплоаккумулирующие материалы, синтез, свойства.

Key words: bentonite, glycinium dicitrate borate, thermal conductivity, heat-storing materials, synthesis, properties.

Разработка теплоаккумулирующих материалов (ТАМ) включает поиск индивидуальных веществ, смесей, композитов, которые удовлетворяют ряду критериев: высокая удельная теплота перехода, теплоемкость, теплопроводность, плотность, низкий коэффициент теплового расширения, химическая и термодинамическая стабильность, экологическая безопасность, экономическая целесообразность и др. [2,;4]. Совместить перечисленные свойства чрезвычайно сложно в одном материале, поэтому поиск физико-химических систем для экспериментального подтверждения подобных материалов, изучение их свойств является актуальной задачей науки и практики.

Для создания ТАМ матрица должна соответствовать требованиям: низкая стоимость, невысокая температура регенерации, хорошая тепло- и массопередача, длительное хранение тепловой энергии и высокая эффективность [5]. Бентонит благодаря развитой межфазной поверхности, многослойной структуре, состоящей из монтмориллонитовой глины с наноструктурными прослойками, обладает хорошими адсорбционными и ионообменными свойствами, что способствует образованию связей с гидрофильными веществами и приводит к их интеркаляции в прослойки глины [2; 4]. Добавление графитового порошка в бентонит улучшает его теплопроводность, повышает водосорбционную способность [7].

Хорошая теплопроводность, химическая инертность и совместимость со строительными материалами бентонита могут быть использованы в качестве основы для закрепления гидратированных комплексных солей, образующих устойчивые ТАМ.

Материалы и методы.

Комплексная соль дицитратоборат глициния (ДЦБГ, $C_{14}H_{20}BNO_{17}$) не гигроскопична, термически устойчива [3], может образовывать гелеобразный слой совместно с графитом при низкой относительной влажности, что обуславливает ее возможное применение для аккумуляции тепла.

Композит на основе бентонита и графита с добавлением комплексной соли в монтмориллонитовую подложку позволит сформировать внешний слой без потери солевого наполнителя [8]. Приготовление композиционного материала состоит из несколько этапов: 1) бентонит промывали дистиллированной водой, сушили при $105^{\circ}C$ в течение 12 ч.; 2) к бентонитовой глине добавляли дисперсию графита (10% масс.), перемешивали в растворе при ультразвуковом воздействии в течение 4 ч. до получения однородной смеси; 3) смесь отфильтровывали, сушили при $105^{\circ}C$; 4) композит получали методом пропитки (при начальной влажности 20%) – ДЦБГ добавляли в глинисто-углеродную матрицу при перемешивании, сушили при $200^{\circ}C$.

Микроструктуру и распределение гидратированной соли на поверхности матрицы изучали с помощью сканирующей электронной микроскопии (Mini-SEM HIROX SH4M). Химическую совместимость бентонита, графитового порошка и дицитратобората глициния анализировали с помощью ИК-спектроскопии (спектрометр FT-IR TENSOR 27 Bruker) в прессованных гранулах KBr со спектральным разрешением 4 см^{-1} (количество сканирований 64). Удельную площадь поверхности измеряли по изотермам адсорбции-десорбции азота с помощью прибора Micromeritics GEMINI VII. Значение общего объема пор рассчитывались по максимальному адсорбционному давлению при относительном давлении, близком к давлению насыщения. Теплопроводность (λ) бентонита и композита измеряли методом лазерной вспышки при $30^{\circ}C$ (погрешность эксперимента оценивается в $<10\%$). Анализ термической

стабильности пленки покрытия проводили с помощью приборов TG Q500 TA в диапазоне температур 25–600°C, скорость нагрева составила 10°C⁻¹ в воздушной атмосфере.

Результаты и их обсуждение.

Теплота десорбции композиционного сорбента представляет собой сумму трех параметров: физической адсорбции носителя (бентонит), теплоты химической адсорбции комплексной соли и дополнительной части жидкостно-газовой абсорбции соли с графитом. Применение глины в качестве основы для ТАМ повышает термическую стабильность и сроки хранения композиционных материалов на основе гидратированных солей [3].

В ИК-спектрах композитного материала выявлены все характерные полосы бентонита, графита и ДЦБГ, что подтверждает сохранение структуры каждого компонента и их хорошую физико-химическую совместимость (рис. 1).

Рис. 1. ИК-спектр полученного композитного материала (BNTC – композит; BNT – бентонит)

Результаты изучения поверхностных свойств композита по методу адсорбции-десорбции в атмосфере азота приведены на рис. 2.

Рис. 2. Изотермы адсорбции/десорбции композитного материала (BNTC – композит; BNT – бентонит)

Петли гистерезиса между адсорбционной и десорбционной ветвями характеризуют мезопористую структуру бентонитовой глины, в которой зафиксированы молекулы комплексной соли. Добавление 10% углеродного графита в матрицу бентонита приводит к увеличению удельной поверхности на 31,2%, изменение диаметра пор имело ту же тенденцию. Данные результаты подтверждают высокую дисперсность графита, высокую удельную площадь поверхности, достаточную пористую текстуру для закрепления комплексной соли [1].

На электронных фотографиях (рис. 3) видны нерегулярные дисперсные агрегаты и крупные хлопья, что подтверждает закрепление частиц соли в пористой структуре композита. Частицы гидратированной соли ДЦБГ равномерно рассеяны в глинисто-графитовой матрице, имеют хорошую стабилизированную форму.

Рис. 3. Электронные фотографии матрицы бентонит/графит (а), композита бентонит/графит/дицитратоборат глициния (б)

Теплопроводность термохимического материала является важным параметром, который существенно влияет на скорость передачи заряда-разряда. ТАМ с низким значением теплопроводности требует длительного времени для накопления и отдачи тепловой энергии, что может привести к значительным потерям тепла и, как следствие, повлиять на эффективность системы [6]. Структура бентонита обладает теплопроводностью 0,87 Вт/м К, что отражает токопроводящий характер используемой матрицы. После добавления графитового порошка теплопроводность смеси возросла до 1,38 Вт/(м•К). Значения данного параметра у полученного композита с ДЦБГ составили 1,74-2,18 Вт/(м•К).

Выводы.

Разработка термохимических теплоаккумулирующих материалов на основе бентонито-графитовой смеси с наполнителем комплексной соли дицитратобората глициния возможна и имеет перспективы. Полученные результаты подтверждают, что природная бентонитовая глина с графитом является подходящей матрицей для получения недорогих, эффективных ТАМ, пластинчатой структура которых позволят им быть накопителями энергии за счет внедренной соли. Изученный материал имеет большой сорбционный потенциал и высокую емкость, сочетающиеся с отсутствием каких-либо ограничений, связанных с тепло- и массообменом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Падамурти А., Нандаванам Д., Раджагопалан П. Оценка выбранных гидратов солей для термохимического хранения энергии // Материалы сегодня. 2022. Т. 64. Ч. 4. С. 1609-1615.

2. Теплоаккумулирующие материалы (обзор) / А.М. Моржухин, С.В. Моржухина, Р.Г. Назмитдинов, А. Мойя-Полл // Вестник Международного университета природы, общества и человека "Дубна". 2016. № 4(36). С. 24-33.
3. Тютрина С.В., Мясникова Н.В., Осина М.А. Исследование структуры дицитратобората глициния физико-химическими методами // Успехи современного естествознания. 2018. № 11. С. 224-229.
4. Шабловский Я.О. Применение полиморфных кристаллических веществ для термо- и криостатирования // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия Б. Промышленность. Прикладные науки. 2012. №3. С. 95-101.
5. Щегольков А.В., Щегольков Ал.В., Плотницкий И.О. Применение наномодифицированных теплоаккумулирующих материалов для солнечных энергетических установок // Вестник аграрной науки Дона. 2017. №40. С. 46-51.
6. Усале Х.А. Экспериментальное исследование двойных гидратированных солей и их композитов для улучшения циклической устойчивости и совместимости с металлами для долговременного хранения тепла / Х.А. Усале, С.С. Абделали, З.А. Юнес, А.Ф. Абдеслам // Возобновляемая энергетика. 2020. Т. 162. С. 447-457.
7. Ding B., Xu C., Liao Z., Ye F. Study on long-term thermochemical thermal storage performance based on SrBr₂-expanded vermiculite composite materials // J. Energy Storage. 2021. Vol. 42. pp. 305-334.
8. Li W., Klemeš J.J., Wang Q., Zeng M. Development and characteristics analysis of salt-hydrate based composite sorbent for low-grade thermochemical energy storage // Renew. Energy. 2020. Vol. 157. pp. 920-940.

© Тютрина С.В., Мясникова Н.В., Кузнецова Н.С., 2024.